

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
571 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abdovohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	

FOND BOZORIDA AKSIYALAR MUOMALASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Quvondiqov Muhammad

Bank-moliya akademiyasi tayanch doktranti

ORCID: 0009-0005-6787-2019

Annotatsiya: Ushbu maqola fond bozorida aksiyalar muomalasining mazmuni, fond va moliya bozorlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, fond birjasining vazifalari va tamoyillari, shuningdek, aksiyalar bozoriga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish va tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda fond bozori kapitallashuvining iqtisodiyotga ta'siri, jahon aksiyalar bozori kapitallashuvi va mamlakatlar kesimidagi statistik ko'rsatkichlar batafsil ko'rib chiqilgan. Maqolada, shuningdek, fond bozori va aksiyalar muomalasini yaxshilashga qaratilgan ilmiy xulosalar hamda amaliy takliflar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: fond bozori, aksiyalar muomalasi, moliya bozori, fond birjasi, kapitallashuv, investitsiya, moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy barqarorlik.

Abstract: This article is devoted to the study and analysis of the content of stock trading in the stock market, the relationship between the stock and financial markets, the tasks and principles of the stock exchange, and the factors influencing the stock market. The impact of stock market capitalization on the economy, world stock market capitalization and statistical indicators by country are also considered. Scientific conclusions and practical proposals aimed at improving the stock market and stock trading are presented.

Key words: stock market, stock trading, financial market, stock exchange, capitalization, investment, financial literacy, economic stability.

Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу содержания торговли акциями на фондовом рынке, взаимосвязи фондового и финансового рынков, задач и принципов работы фондовой биржи, факторов, влияющих на фондовый рынок. Также рассмотрено влияние капитализации фондового рынка на экономику, капитализация мирового фондового рынка и статистические показатели по странам. Представлены научные выводы и практические предложения, направленные на совершенствование фондового рынка и торговли акциями.

Ключевые слова: фондовый рынок, торговля акциями, финансовый рынок, фондовая биржа, капитализация, инвестиции, финансовая грамотность, экономическая стабильность.

KIRISH

Fond bozori va aksiyalar muomalasi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi. Fond bozori korxonalar va tashkilotlarga moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatini yaratadi, shu bilan birga, investorlar uchun kapitalni ko'paytirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Aksiyalar muomalasi esa korxonalar egalari o'rtasida mulkni qayta taqsimlashga, iqtisodiy resurslarning samarali ishlatilishiga va yangi investitsion imkoniyatlarning shakllanishiga yordam beradi. Shuningdek, fond bozori mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy tizimining rivojlanganlik darajasini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkichlardan biridir. U orqali korxonalar o'z ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish uchun zarur mablag'larni jalb qilishadi, bu esa bandlik darajasini oshirish va iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, aksiyalar bozorida faollik investorlarning ishonchini oshirib, iqtisodiyotda innovatsiyalar va yangi texnologiyalarning joriy etilishiga ko'maklashadi.

Jahon Birjalar Federatsiyasi a'zo bo'lgan fond birjalarida 2022-yilda jami 1326 ta qimmatli qog'ozlar bo'yicha birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO)lar o'tkazilgan bo'lib, ushbu jarayonlar natijasida kompaniyalar umumiy 163,5 trln. AQSH dollari, jumladan, yangi aksiyalar chiqarish evaziga

qariyb 81,8 trln. AQSH dollarlik qiymatidagi moliyaviy resurslar jalb etilgan. Shuningdek, 2023-yilning iyul holatiga dunyo bo'yicha kompaniyalarning bozor kapitallashuvi 112 trln. AQSH dollarini tashkil etgan. Ushbu jihatlarni inobatga olganda, fond bozori milliy iqtisodiyotni rivojlantiruvchi "lokomotiv" desak, mubolag'a bo'lmaydi [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6207-son'li Farmonida aksiyalar muomalasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Farmonda davlat aksiyalar paketlarini asosan mahalliy kapital bozorida sotish, qimmatli qog'ozlar muomalasini huquqiy tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish va investorlar huquqlarini himoya qilish choralari belgilangan. Shuningdek, kapital bozorini zamonaviy talablarga javob beradigan kadrlar bilan ta'minlash, soha mutaxassislarini tayyorlash va qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirishga ham e'tibor qaratilgan [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-162-son² qarori imzolandi. Unga ko'ra, 40 ta yirik korxonalar va banklardagi davlat ulushi "xalqchil IPO" orqali sotilishi belgilandi. Bu ro'yxatga Navoiy kon-metallurgiya kombinati, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati, "O'zmetkombinat", "O'ztelekom", Milliy bank, "Sanoatqurilishbank" kabi yirik korxonalar kiradi. Ushbu korxonalar o'rtacha 2 foiz aksiyalari aholiga taklif etilishi rejalashtirilgan [3]. Xalqchil IPO orqali aholiga yirik kompaniyalar aksiyalarini sotib olish imkoniyati yaratiladi, bu esa fuqarolarning moliyaviy savodxonligini oshirish, investitsiya madaniyatini rivojlantirish va iqtisodiyotga qo'shimcha sarmoyalarni jalb qilishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, kompaniyalar uchun qo'shimcha moliyaviy resurslar jalb qilish va korporativ boshqaruvni takomillashtirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Bundan ko'rinadiki, fond bozori orqali yirik davlat korxonalarining aksiyalarini aholiga taklif qilish iqtisodiy resurslarni safarbar qilishning samarali usuli hisoblanadi. Ushbu chora-tadbirlar fuqarolarni investitsiyaga jalb qilish va moliyaviy savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Demirgüç-Kunt, Asli, va Ross Levine o'z ishlarida fond bozori omonatchilar va qarz oluvchilarni bog'laydigan, korporatsiyalar, odamlar va hukumatlar o'sishning oson mavjud asosiy komponenti sifatida qimmatli qog'ozlarni almashishi uchun likvidlikni yaratuvchi muhim bozor ekanligini qayd etgan [4]. Collin Chikwira va Jahed Iqbal Mohammed esa fond birjasida almashtiriladigan moliyaviy qimmatli qog'ozlar iqtisodiyotning to'g'ri ishlashi uchun juda muhim ekanini, iqtisodiyotning gullab-yashnashi uchun moliyalashtirish vositalari keng tarqalgan bo'lishi kerakligini, shuning uchun fond birjasi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi [5].

J. Ataniyazov va E. Alimardonovlarning fikriga ko'ra, bir mamlakat moliya bozoridagi salbiy va ijobiy o'zgarishlarning boshqa bir mamlakat moliya bozoriga ta'siri moliya bozorining globallashuv darajasiga bog'liq. Bu jarayon milliy fond bozorini xalqaro fond bozoriga integratsiya qiluvchi vositalar orqali amalga oshiriladi va ularning nechog'lik rivojlanganligini o'zida namoyon etadi. Milliy fond bozorini xalqaro fond bozoriga integratsiya qiluvchi vositalar – bu xalqaro qimmatli qog'ozlardir [6].

Respublikamiz olimlaridan A. V. Vaxabov va boshqalar investitsiya resurslarining samarali taqsimlanishini nazorat qilishning asosiy mexanizmi – bu fond birjasi ekanligini ta'kidlaydi. Aynan rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozori ushbu modelni muvaffaqiyatli amalga oshirishning zarur sharti hisoblanadi [7].

Ushbu yondashuvlardan kelib chiqadiki, fond bozori iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlovchi va moliyalashtirish jarayonini soddalashtiruvchi muhim moliyaviy institutdir. U nafaqat omonatchilar va qarz oluvchilar o'rtasida aloqani o'rnatadi, balki iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun zarur bo'lgan likvidlikni ta'minlaydi. Shuningdek, fond bozorining xalqaro integratsiyasi va rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiy o'sish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shu sababli, fond bozorini rivojlantirish mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

1 <https://lex.uz/docs/-5371091>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-6898706>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada fond bozori va aksiyalar muomalasi tahlili uchun statistik ma'lumotlar, xalqaro tajribalar va normativ-huquqiy hujjatlar asos qilib olindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik-tahliliy yondashuv, sintezlash va mantiqiy fikrlash metodlari qo'llanilgan.

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonning fond bozori va aksiyalar muomalasining mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri o'rganildi. Tahlil uchun ma'lumotlar Jahon banki, Jahon Birjalar Federatsiyasi va boshqa xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlaridan olindi.

Tadqiqot jarayonida statistik-tahliliy va iqtisodiy tahlil usullari qo'llanildi. Fond bozori va aksiyalar muomalasining iqtisodiy barqarorlikka, korxonalarining moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatlariga va investitsion muhitga ta'siri o'rganildi. Bundan tashqari, aksiyalar bozoriga ta'sir etuvchi omillar, jumladan, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, infratuzilma holati va xalqaro integratsiyaning ahamiyati batafsil tahlil qilindi.

Tahlillar davomida O'zbekistonning aksiyalar bozorida innovatsiyalarni joriy etish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va xalqaro savdo tizimlariga integratsiyalashuvi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Statistik ma'lumotlar va xalqaro tajribalar asosida fond bozorining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasi baholandi. Ushbu metodologiya orqali fond bozori rivojlanishining imkoniyatlari va qiyinchiliklari kompleks yondashuv bilan tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fond bozori va moliya bozori o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, moliyaviy tizimning asosiy bo'g'inlarini tashkil qiladi. Fond bozori aksiyalar va obligatsiyalar kabi moliyaviy vositalarni sotish va sotib olish orqali korxonalar va tashkilotlarga kapital jalb qilish imkonini beradi. Bu bozordagi jarayonlar iqtisodiy o'sish uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli investitsiyalarni rag'batlantiradi.

Moliya bozori esa kengroq tushuncha bo'lib, unda valuta bozori, kredit bozori, sug'urta bozori va boshqa segmentlar ham mavjud. U qisqa va uzoq muddatli moliyaviy resurslarni boshqarish, jamiyatning turli ehtiyojlari uchun kapitalni taqsimlashga xizmat qiladi. Ikkala bozor bir-birini to'ldiradi: fond bozori orqali jalb qilingan mablag'lar moliya bozorining boshqa segmentlariga yo'naltirilishi mumkin, va aksincha, moliya bozori orqali jalb qilingan resurslar fond bozorida investitsiya sifatida ishlatilishi mumkin. Bu o'zaro bog'liqlik iqtisodiyotda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda va kapitalning samarali harakatlanishida muhim ahamiyatga ega.

Fond bozorida savdolar elektron platformalar, brokerlik xizmatlari va an'anaviy savdo maydonchalari orqali amalga oshiriladi. Ushbu bozor korxonalar uchun kapital jalb qilish, resurslarni samarali taqsimlash va moliyaviy xavflarni boshqarish imkonini yaratadi. Bunda fond birjalari muhim rol o'ynaydi. Fond birjasining asosiy vazifalari quyidagilar:

Savdo qoidalari va kotirovka jarayonlari: Birja savdosi qoidalarini belgilash, internet saytida e'lon qilish, kotirovka varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar savdosini tashkil etish va narxlarini aniqlash.

Axborot tarqatish: Qimmatli qog'ozlarning kotirovka narxlarini muntazam ravishda e'lon qilish, birja savdolari natijalari haqida xabardor qilish.

A'zolik va akkreditatsiya: Yangi a'zolarini qabul qilish, a'zolikdan chiqarish, a'zolar va treyderlar uchun malaka talablarini belgilash va akkreditatsiyani amalga oshirish.

Savdo jarayonlarini boshqarish: Qimmatli qog'ozlarni listingga kiritish, delisting qilish, kotirovka qoidalarini ishlab chiqish, savdoni to'xtatish huquqiga ega bo'lish.

Tashkiliy tuzilmalar: Narx belgilash, listing va boshqa komissiyalarni tuzish.

Jarima va xizmat haqi: Birja qoidalarini buzganlik uchun jarima va penyalarni undirish, xizmatlar uchun to'lov miqdorini belgilash.

Tahlil va tadqiqot: Qimmatli qog'ozlar bozorini o'rganish, tahliliy ishlar olib borish.

Nashr va axborot tarqatish: Axborotnomalar, ma'lumotnomalar va boshqa nashrlarni chiqarish.

Huquqiy faoliyat: Amaldagi qonunchilik asosida tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish va boshqa birja faoliyatiga doir vazifalarni bajarish.

Bu vazifalar samarali bajarilishi iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega. U investorlarga erkin va shaffof savdo muhitini ta'minlab, moliyaviy resurslarni korxonalariga yo'naltiradi. Shuningdek, bozor

iqtisodiyotida narxlarni aniqlash va investitsiyalarni boshqarishda asosiy rol o'ynaydi. Bu jarayonlar iqtisodiy barqarorlik va o'sishga xizmat qiladi. Quyida fond birja tamoyillariga to'xtalib o'tiladi (1-rasm).

1-rasm. Fond birja tamoyillari [8].

Fond birja tamoyillari bozor ishtirokchilari o'rtasida ishonch va adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Savdolarning oshkora va ommaviy tarzda o'tkazilishi shaffoflikni kuchaytirib, investorlar uchun xavflarni kamaytiradi. Narxlarning erkin shakllanishi bozordagi talab va taklifga asoslangan adolatli qiymatni belgilash imkonini yaratadi. Bitimlarning ixtiyoriyligi va barcha a'zolar uchun teng sharoitlarning mavjudligi raqobatbardoshlikni ta'minlab, iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shadi. Ushbu tamoyillar fond birjasining samarali faoliyati va investitsiyalarni jalb qilish uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Aksiyalar bozorini o'rganishda unga ta'sir etuvchi omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlari, daromad hisobotlari va dividend siyosati aksiyadorlar qarorlariga darhol ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bozor talab va taklifining o'zgarishi aksiyalar narxining erkin shakllanishiga sabab bo'ladi. Iqtisodiy siyosat, foiz stavkalari, inflyatsiya darajasi va global iqtisodiy holat kabi omillar ham bilvosita ta'sir o'tkazadi. Masalan, foiz stavkalarining oshishi aksiyalar bozorida likvidlikni kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, siyosiy barqarorlik va xalqaro munosabatlar ham investorlar ishonchiga ta'sir ko'rsatib, bozor dinamikasini shakllantiradi. Ushbu omillarni tahlil qilish aksiyalar narxlarini aniq prognoz qilishda muhim ahamiyatga ega (1-jadval).

1-jadval. Aksiyalar bozori rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tasnifi.

Aksiyalar bozori rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	
Bevosita	Bilvosita
Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar: YaIM, inflatsiya, foiz stavkalari.	Geosiyosiy vaziyat: Siyosiy barqarorlik, xalqaro sanksiyalar.
Kapital bozori infratuzilmasi: Fond birjasi, depozitariy tizimi.	Moliya tizimi: Banklar, valyuta bozori.
Qonunchilik bazasi: Investorlarni himoya qiluvchi qonunlar.	Ijtimoiy omillar: Moliyaviy savodxonlik, islohotlarga munosabat.
Korxonalar moliyaviy holati: Dividendlar, kompaniya rentabelligi.	Texnologik rivojlanish: Raqamli platformalar, Fintech.
Investor faolligi: Mahalliy va xorijiy investorlarning qiziqishi.	Tabiiy omillar: Resurslar narxi, ekologik siyosat.

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, fond bozori kapitallashuvi darajasi mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Yuqori kapitallashuv fond bozori orqali korxonalariga investitsiyalarni jalb qilish imkonini berib, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Bunday bozorda resurslarning samarali taqsimlanishi ta'minlanadi, bu esa eng istiqbolli sohalarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, fond bozori rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy barqarorlik mustahkamlanadi va global moliyaviy o'zgarishlarga moslashuvchanlik oshadi (2-rasm).

2-rasm. Fond bozori kapitallashuvi eng yuqori mamlakatlar.

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Kapitallashuv darajasining YalMga nisbatan yuqori bo'lishi investorlarga ishonch bag'ishlab, iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Ushbu jarayon mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy salohiyatini oshirishga yordam beradi. YalMning foizi sifatida fond bozorining kapitallashuvi 2022-yil uchun 74 mamlakat bo'yicha o'rtacha 76,03 foizni tashkil etgan. Eng yuqori ko'rsatkich Gongkongda 1273,17 foiz, eng past ko'rsatkich esa Armanistonda 1,29 foizni tashkil qilgan (3-rasm).

3-rasm. Jahon aksiya bozori kapitallashuvi yillar kesimida.

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Aksiyalar bozor kapitallashuvi iqtisodiyotning moliyaviy salohiyati va fond bozorining rivojlanish darajasini aks ettiradi. Bu ko'rsatkich investorlarga bozorning likvidligi va barqarorligini baholashga

yordam beradi, shuningdek, resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlaydi. Yuqori kapitallashuv iqtisodiy o'sishga va investitsiyalarni jalb qilishga xizmat qiladi.

3-rasmga ko'ra, jahon aksiyalar bozori kapitallashuvi yillar davomida sezilarli darajada o'zgarib borgan. 2013-yilda kapitallashuv 63,7 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 104,29 trillion AQSh dollarigacha oshgan. 2015-yilda keskin o'sish kuzatilib, kapitallashuv 101,17 trillion AQSh dollari tashkil etgan, lekin 2016 va 2017-yillarda bu ko'rsatkich biroz pasaygan. 2020-yildan boshlab, kapitallashuv yana o'sishni boshlagan va 2021-yilda eng yuqori daraja – 120,86 trillion AQSh dollariga yetgan. Bu o'zgarishlar jahon iqtisodiyoti, investitsion faollik va global moliyaviy bozorlar dinamikasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu tendensiyalar fond bozori ahamiyatining ortib borayotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fond bozori iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishi, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fond bozori va aksiyalar muomalasini rivojlantirishda bir qancha muammolar mavjud:

Moliyaviy savodxonlik va madaniyat yetishmovchiligi. Aholining aksiyalar bozoriga nisbatan bilim va qiziqishi past bo'lib, bu investitsiya madaniyatining rivojlanishini cheklaydi.

Huquqiy va infratuzilmaviy kamchiliklar. Qonunchilikning takomillashmaganligi va zamonaviy elektron savdo platformalarining yetarli emasligi bozor faolligini pasaytiradi.

Xalqaro integratsiya va kapital jalb qilish muammolari. Milliy fond bozorining xalqaro bozorlar bilan bog'lanmaganligi va kapital yetishmovchiligi xorijiy sarmoyalarni jalb qilishni qiyinlashtiradi.

Siyosiy va iqtisodiy barqarorlik xavflari. Siyosiy beqarorlik, inflyatsiya va boshqa makroiqtisodiy omillar investorlarning ishonchini pasaytiradi.

Bu muammolardan kelib chiqib quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Davlat aksiyalarini sotish jarayonlarini aholiga yanada qulay qilish uchun raqamli platformalarni keng joriy etish va aholiga moliyaviy bozorlar bo'yicha amaliy maslahat xizmatlarini tashkil etish.

Investitsiya madaniyatini rivojlantirish uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish dasturlarini kengaytirish.

Fond bozori infratuzilmasini mustahkamlash va elektron savdo platformalarini yanada takomillashtirish.

Xalqaro fond bozoriga integratsiyani jadallashtirish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish.

Qimmatli qog'ozlar bozorida huquqiy tartibotni mustahkamlash va investorlarni himoya qilish mexanizmlarini yaxshilash.

Umuman olganda, fond bozorini rivojlantirish uchun investorlarni himoya qiluvchi qonunlar va reglamentlarni kuchaytirish, yoshlar orasida moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun maxsus kurslar tashkil etish, Fintech va blockchain texnologiyalarini joriy etish orqali savdolarni shaffoflashtirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan inqirozlarga chidamli strategiyalar ishlab chiqish hamda bozor afzalliklarini ommaviy axborot vositalari orqali keng targ'ib qilish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov (2023). Fond bozorini rivojlantirishda investorlar faolligini ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlari. *International Finance & Accounting*, Issue 4, August. ISSN: 2181-1016.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2021-yil 13-aprelda qabul qilgan PF-6207-sonli "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/docs/-5371091>
3. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/28/ipo-40/>
4. Demirgüç-Kunt, Asli, and Ross Levine (1996). Stock markets, corporate finance, and economic growth: An overview. *The World Bank Economic Review*, 10: 223–39.
5. Chikwira, Collin, and Jahed Iqbal Mohammed (2023). The Impact of the Stock Market on Liquidity and Economic Growth: Evidence of Volatile Market. *Economies*, 11: 155. <https://doi.org/10.3390/economies11060155>

6. J. Ataniyazov, E. Alimardonov, F. Hamidova. Xalqaro moliya bozori tahlili. O'quv qo'llanma. – T.: TMI, 2019. 197 b.
7. V. Vaxabov va b. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: “Moliya”, 2010. – 295 b. (141 b.).
8. S. Elmirzayev, N. Shavkatov, N. Sherqo'ziyeva, A. Karimov, D. Abduraximova, S. Omonov. Moliya bozori va moliyaviy texnologiyalar. Darslik. – T.: «DIADEMA NUR SERVIS» OOO, 2023. – T. 412 b.
9. <https://www.theglobaleconomy.com> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
10. <https://data.worldbank.org> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

